

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK

SIMULATION OF DIFFERENTIAL RELAY PROTECTION OF A TRANSFORMER IN A MATLAB/SIMULINK ENVIRONMENT

ТАРАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,

ассистент,

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

TARASOV DENIS YURIEVICH,

Assistant,

*Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"NRU "MEI" in Smolensk.*

В данной статье представлено реле дифференциальной защиты, которое использовалось для защиты прототипа силового трансформатора Terco. Для моделирования системы защиты используется Matlab/Simulink. Алгоритм дифференциальной защиты будет смоделирован и протестирован на силовом трансформаторе мощностью 2 кВА при различных неисправностях. В работе будет смоделирована работа дифференциального реле при всех видах короткого замыкания в силовом трансформаторе и проведено сравнение с реальными реле на достоверность моделирования.

This article presents the differential protection relay, which was used to protect the prototype of the Terco power transformer. Matlab/Simulink is used to simulate the protection system. The differential protection algorithm will be modeled and tested on a 2 kVA power transformer for various faults. The work will simulate the operation of a differential relay for all types of short circuits in a power transformer and compare it with real relays for the reliability of the simulation.

Ключевые слова: *силовой трансформатор, дифференциальная защита, аварийные состояния, Matlab/Simulink.*

Key words: *power transformer, differential protection, emergency conditions, Matlab/Simulink.*

Методы защиты трансформатора основаны на дифференциальной защите, и попытки улучшить защиту трансформатора были основаны на сравнении отсутствия неисправности и внутренней неисправности [1, с. 16]. При возникновении неисправности трансформатор необходимо как можно быстрее отключить его, чтобы предотвратить или уменьшить потенциальное разрушение и повреждение обмоток. Затраты, связанные с устранением повреждений трансформатора, очень высоки. Кроме того, незапланированный выход из строя силового трансформатора может быть дорогостоящим и экономически невыгодным. Соответственно, к системе защиты силового трансформатора предъявляются высокие требования. Дифференциальная защита позволяет определить неисправность, возникшую в зоне защиты, и выполнить правильное действие по отключению зоны. Благодаря высокой чувствительности и строгим требованиям эти типы реле используются для защиты электрооборудования [2, с. 9].

Технология дифференциальной защиты, которая в основном состоит из дифференциального реле, зависит от того, что входная мощность трансформатора идентична выходной мощности. При соответствующем протекании вторичных токов, в стандартных условиях, ток, протекающий через катушку реле, отсутствует. При каждом возникновении неисправности равновесие токов нарушается, и релейные соединения должны быть замкнуты, чтобы подать сигнал на отключение для приведения в действие автоматических выключателей и отключение поврежденного оборудования [3, с. 1164].

Разница токов, протекающих в первичной и вторичной обмотках должна быть равна нулю, это означает, что в трансформаторе отсутствуют неисправности. В идеальном трансформаторе потери отсутствуют, но в реальных трансформаторах присутствуют потери из-за вихревых токов в сердечнике (токи Фуко). [4, с. 6].

Рис. 1. Дифференциальное реле тока во время КЗ за пределами зоны защиты

На рисунке 1 показано, что при возникновении КЗ не в зоне защиты, входной ток не отличается от выходного по направлению на трансформаторе тока А и В и дифференциальное реле не срабатывает [5, с. 4]. При работе вне зоны действия защиты рабочий ток реле чрезвычайно мал, но не равен нулю. При возникновении внутренней неисправности (в зоне защиты) входной ток отличается от выходного, и дифференциальное реле подает сигнал отключения на автоматический выключатель, как показано на рисунке 2 [6, с. 64].

Рис. 2. Эквивалентная схема дифференциального реле для одной фазы

Рис. 5. Схема подсистемы дифференциальных реле

После того как выходные сигналы компаратора поступят на триггерную защелку, выходные сигналы триггерной защелки умножатся на «И», и конечный сигнал будет отправлен на автоматический выключатель. На рисунке 5 показано содержимое блока подсистемы дифференциальных реле [9, с. 15].

Случай №1: Неисправности нет (нормальная работа):

Результаты моделирования напряжений и токов для первичной и вторичной обмотки показаны на рисунках 6 – 7.

Рис. 6. Первичное ток и напряжение при отсутствии неисправности

Рис. 7. Вторичный ток и напряжение при отсутствии неисправности

В обычных случаях неисправности не возникают, напряжение и ток вторичной обмотки находятся на заданных рабочих значениях в соответствии с соотношением коэффициента трансформатора (2:1).

Случай № 2: Внешняя неисправность (вне зоны действия):

Результаты моделирования для выходного сигнала дифференциального реле. При возникновении внешнего замыкания первичный и вторичный токи приведены на рисунке 8.

Рис. 8. Первичный и вторичный ток при внешнем замыкании

При внешнем замыкании сигнал отключения от дифференциального реле на автоматический выключатель не поступает, поскольку замыкание произошло вне зоны защиты трансформатора, поэтому коэффициент поворота остается прежним. Это можно увидеть на рисунке 9.

Рис. 9. Выходной сигнал дифференциального реле при наличии внешних неисправностей

Случай №3: Внутренние неисправности (внутренняя зона):

Выходной сигнал дифференциального реле при возникновении неисправности в момент времени 0,1 (сек) показан на рисунке 10.

Рис. 10. Выходной сигнал дифференциального реле

Замыкание линии на землю:

Текущие сигналы о замыкании фазы реле на землю показаны на рисунке 11.

Рис. 11. Ток при замыкании фазы на землю

Замыкание на землю при переходе от фазы к фазе:

Текущие сигналы о замыкании фазы реле на землю показаны на рисунке 12.

Рис. 12. Ток при замыкании фазы на землю

Трехфазное замыкание на землю:

Текущие сигналы трехфазного замыкания реле на землю показаны на рисунке 13.

Рис. 13. Ток при трехфазном замыкании на землю

Межфазное замыкание:

Текущие сигналы о межфазном замыкании реле показаны на рисунке (14).

Рис. 14. Ток при межлинейном замыкании

При внутренней неисправности, когда неисправность возникает в течение 0,1 секунды, как показано на рисунке 10, дифференциальное реле подает сигнал отключения для приведения в действие автоматического выключателя. При размыкании автоматического выключателя ток по истечении времени, прошедшего с момента возникновения неисправности, будет равен нулю. Это можно показать на рисунках 11-14.

В этой статье были смоделированы характеристики дифференциального реле с помощью Matlab/Simulink. Рабочие характеристики дифференциального реле были получены совместно с трехфазными короткими замыканиями, а также изучены различные неисправности, возникающие в силовом трансформаторе. Анализ и результаты моделирования показывают, что проектируемое дифференциальное реле является подходящим решением. Предлагаемое реле было способно различать ситуации отсутствия неисправности и сбоя в работе. Из полученных результатов мы получили, что переходная характеристика для всех типов реле была получена в течение одинакового времени и пикового значения импульса.

Как показано на рисунке 8, при возникновении внешнего (вне зоны действия) КЗ сигналы формы волны тока для первичного тока аналогичны сигналам, получаемым от вторичного тока, который из-за отсутствия срабатывания реле и максимального значения тока в одной фазе достигает приблизительно 10А.

Как видно из рисунков 13 и 14, значения токов в двух фазах после возникновения замыкания на землю в режиме двухфазное на землю были одинаковыми (5А), но эти значения отличались в случае междуфазное замыкание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Поляк М., Колибас Н., «Расчет переходных характеристик трансформатора тока», IEEE Trans., том 3, № 4, с. 16-18, 2020.
2. Усама Халед, Мохаммед Кайс, «Повышение безопасности дифференциальной защиты силовых трансформаторов на основе гармоник второго порядка», том 4, № 1, 2017, стр. 9-15.
3. Г-н Джадхав Нилеш С., проф. Торат А. Р., «Проектирование дифференциального реле для линии электропередачи напряжением 1000 кВ с использованием MATLAB», IEEE, стр. 1164-1168, 2023.
4. Любомир Севов, Умар Хан Чжиин Чжан, «Усовершенствование дифференциальной защиты силовых трансформаторов для повышения безопасности и надежности», IEEE Transactions on Industry Applications, doi 10.1109/TIA.2017.2670525.
5. Младен Кезунович, Йонг Го, «Моделирование неисправностей силового трансформатора и связанного с ними поведения защитного реле», IEEE Trans. о подаче электроэнергии, том 15, № 1, 2020.
6. Харджит Сингх Кайнт, Гагандип Шарма, «Новый метод дифференциальной защиты в силовом трансформаторе», Журнал электротехники и электроники, том 9, выпуск 2, версия. IV, 2021, стр. 64-70.
7. Р. Б. Думале, С. Д. Локханде, Н. Д. Томбаре, М. П. Гатуле, «Обнаружение неисправностей и диагностика быстродействующих коммутационных устройств в силовом инверторе». Международный журнал исследований в области техники и технологий, том: 04, выпуск: 02, стр. 253-257, 2019.
8. Боривоже Николич, Войин Г. Оклобдзия, Владимир Стоянович, Веньян Цзя, Джеймс Каршинг Чиу, Майкл МингТак Люнг, «Улучшенный триггер на основе сенсорного усилителя: проектирование и измерения», Журнал IEEE по твердотельным схемам, том 35, № 6, стр. 876-884, 2021.
9. Бурку Сакаллиоглу, Бурак Эсенбога, Тугче Демирделен, Мехмет Тумай, «Оценка эффективности фазосдвигающего трансформатора для интеграции возобновляемых источников энергии», Электротехника, doi: 10.1007/s00202-020-01011-9, 2020 год.

© Тарасов Д.Ю., 2024.